

Pemetaan Penelitian Rasio *Market Value Added* (MVA) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik *VOSviewer* dan *Literature Review*

Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

This study aims to determine the research mapping regarding the Market Value Added (MVA) ratio in Islamic and Conventional Banking using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the MVA ratio; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization around the MVA ratio based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the MVA ratio using a literature review study. The results showed that: (1) based on the distribution of journal publications, there were 267 journal publications regarding the MVA ratio; (2) based on the mapping of the VOSviewer bibliometric study, the network visualization results around the MVA ratio are divided into 5 clusters and 192 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 11 topics around the influence of the MVA ratio and 30 topics about the determinants of the MVA ratio. The implications and contributions of this research are to map research topics around MVA ratios in Islamic and Conventional Banking which are often or rarely researched by researchers so that they can be a reference for subsequent researchers.

Keywords: Market Value Added (MVA), Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Islamic and Conventional Banking.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan penelitian seputar rasio Market Value Added (MVA) pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan mix-method, yaitu studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio MVA; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik VOSviewer seputar rasio MVA berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar rasio MVA menggunakan studi literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 267 publikasi jurnal seputar rasio MVA; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar rasio MVA terbagi menjadi 5 kluster dan 192 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi literature review, terdapat 11 topik seputar pengaruh rasio MVA dan 30 topik seputar determinan rasio MVA. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio MVA pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

Kata Kunci: Market Value Added (MVA), Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review, Perbankan Syariah dan Konvensional.

1. PENDAHULUAN

Dalam industri perbankan, *Market Value Added* (MVA) digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank dan potensi pertumbuhannya di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengukur selisih antara nilai pasar bank dan total modal yang ditanamkan oleh para pemegang saham dan kreditur. Sebagai contoh, jika nilai pasar Bank X adalah \$1 miliar dan total modal yang ditanamkan oleh para pemegang saham dan kreditur adalah \$800 juta, maka MVA Bank X adalah \$200 juta. Namun, penggunaan MVA dalam perbankan cenderung terbatas. Salah satu faktornya adalah kurangnya pemahaman tentang konsep MVA. Konsep ini relatif baru dan membutuhkan pemahaman yang cukup mendalam tentang keuangan perusahaan. Selain itu, mengukur nilai pasar bank juga bisa menjadi sulit karena tidak selalu ada harga pasar yang tercatat untuk bank-bank tertentu [1].

Keterbatasan data yang tersedia juga bisa menjadi kendala dalam penggunaan MVA. Terkadang sulit untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap mengenai total modal yang ditanamkan oleh para pemegang saham dan kreditur, serta nilai pasar bank yang sesungguhnya. Meskipun demikian, beberapa bank besar telah mulai menggunakan MVA sebagai salah satu metrik kinerja keuangan mereka. Contohnya adalah Bank of America, yang telah mengadopsi MVA sebagai salah satu indikator kinerja utama mereka dalam laporan keuangan. Selain itu, beberapa perusahaan konsultan keuangan juga telah mulai menawarkan layanan pengukuran MVA untuk industri perbankan. Dalam jangka panjang, penggunaan MVA dalam perbankan diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya pengukuran nilai tambah dalam industri keuangan. Dengan menggunakan MVA, perbankan dapat menilai apakah strategi bisnis mereka telah menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. Penggunaan MVA juga dapat membantu bank-bank untuk memperbaiki kinerja keuangan mereka dan memperkuat posisi di pasar [2].

Seiring dengan semakin pentingnya pengukuran nilai tambah dalam industri perbankan, penelitian tentang penggunaan MVA dalam perbankan juga semakin berkembang. Berikut adalah beberapa perkembangan penelitian terkini mengenai MVA pada perbankan: *pertama*, pengaruh pengumuman MVA terhadap nilai pasar bank. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengumuman MVA berdampak signifikan terhadap nilai pasar bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumuman MVA memiliki dampak positif dan signifikan terhadap nilai pasar bank. Hal ini menunjukkan bahwa pengumuman MVA dapat menjadi sinyal positif bagi para investor dan memperkuat posisi bank di pasar [3]. *Kedua*, pengaruh MVA terhadap kinerja keuangan bank. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah MVA memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MVA memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank, seperti profitabilitas dan efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa MVA dapat digunakan sebagai alat pengukuran kinerja keuangan yang efektif bagi perbankan [4]. *Ketiga*, faktor-faktor yang mempengaruhi MVA pada perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi MVA pada perbankan. Beberapa faktor yang diidentifikasi meliputi kualitas aset, rasio keuangan, pertumbuhan aset, dan ukuran bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor ini secara signifikan mempengaruhi MVA pada perbankan [5]. *Keempat*, analisis perbandingan MVA dengan metrik keuangan

lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan antara MVA dengan metrik keuangan lainnya, seperti *Economic Value Added* (EVA) dan *Return on Equity* (ROE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa MVA memiliki hubungan positif dengan EVA dan ROE, namun memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap perubahan harga saham. Dalam keseluruhan, penelitian tentang penggunaan MVA dalam perbankan terus berkembang untuk mengidentifikasi manfaat dan potensi dari metrik ini dalam meningkatkan kinerja keuangan bank dan menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham [6].

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar MVA pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) studi bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar MVA. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti perihal MVA. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio MVA pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Market Value Added (MVA) atau Nilai Tambah Pasar adalah salah satu ukuran kinerja keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk mengukur nilai tambah yang diciptakan oleh perusahaan dalam jangka panjang. MVA dapat didefinisikan sebagai selisih antara nilai pasar suatu perusahaan (dalam hal ini, perbankan) dan nilai bukunya, yang menggambarkan seberapa banyak nilai tambah yang telah diciptakan oleh perusahaan bagi para pemegang saham. Dalam konteks perbankan, MVA dapat dihitung dengan membandingkan nilai pasar bank (yaitu harga saham bank yang diumumkan di bursa saham) dengan nilai bukunya (yaitu nilai aset bersih bank setelah dikurangi dengan semua kewajiban dan hutang). Jika nilai pasar bank lebih tinggi dari nilai bukunya, maka bank tersebut dianggap telah menciptakan nilai tambah yang positif bagi para pemegang saham. MVA biasanya digunakan bersama-sama dengan ukuran kinerja keuangan lainnya, seperti *Return On Equity* (ROE) dan *Economic Value Added* (EVA), untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja keuangan suatu perusahaan [7].

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang menggunakan data bibliografi atau referensi dari literatur yang diterbitkan untuk menganalisis cakupan, distribusi, dan pola-pola penggunaan literatur dalam bidang tertentu. Metode ini biasanya dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik statistik dan matematika untuk mempelajari frekuensi dan keterkaitan referensi dari suatu literatur tertentu. Dalam studi bibliometrik, peneliti mengumpulkan data bibliografi dari sumber-sumber seperti jurnal, buku, konferensi, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan bidang penelitian tertentu. Data bibliografi ini kemudian dianalisis untuk mempelajari pola-pola penggunaan literatur, seperti: (1) Cakupan topik dan trend penelitian dalam bidang tertentu; (2) Identifikasi penulis atau lembaga yang paling banyak mempengaruhi bidang penelitian tersebut; (3) Analisis jaringan kolaborasi antara penulis atau lembaga dalam bidang penelitian tertentu; (4) Menganalisis distribusi dan frekuensi penggunaan kata kunci tertentu dalam literatur. Studi bibliometrik sangat berguna dalam memahami perkembangan bidang penelitian tertentu, serta

membantu para peneliti dalam menentukan topik penelitian yang relevan dan memberikan sumbangan yang signifikan dalam bidang tersebut [8].

VOSviewer adalah perangkat lunak sederhana untuk analisis jaringan dan visualisasi data bibliometrik. *VOSviewer* digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data bibliometrik dari sumber-sumber seperti publikasi ilmiah, jurnal, buku, dan konferensi. *VOSviewer* memungkinkan pengguna untuk membuat peta visualisasi jaringan dari kata kunci atau topik tertentu dalam bidang penelitian tertentu. Perangkat lunak ini memproses data bibliometrik yang diimpor ke dalamnya dan menciptakan jaringan berdasarkan frekuensi dan keterkaitan kata kunci atau topik yang terdapat dalam sumber data bibliometrik tersebut. Selain itu, *VOSviewer* juga dapat memperlihatkan *cluster* atau kelompok dari kata kunci atau topik yang terkait satu sama lain. Keuntungan utama dari *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk memvisualisasikan data bibliometrik dalam bentuk yang mudah dimengerti dan menarik. Visualisasi ini membantu peneliti untuk lebih memahami hubungan dan pola dari data bibliometrik mereka dan membuatnya lebih mudah untuk mengambil kesimpulan dari data tersebut. *VOSviewer* dapat digunakan oleh para peneliti, praktisi, dan profesional di berbagai bidang penelitian dan industri untuk memperoleh wawasan yang lebih baik tentang cakupan topik dan tren dalam literatur yang relevan bagi bidang mereka [9].

Studi *literature review* adalah jenis studi penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis literatur atau karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Studi *literature review* bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perdebatan, gap dalam penelitian yang telah dilakukan, serta mengidentifikasi kesimpulan yang dapat diambil dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Dalam studi *literature review*, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, termasuk jurnal, buku, laporan, makalah konferensi, dan dokumen lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis dan sintesis data tersebut dengan menggunakan teknik-teknik statistik dan/atau metode kualitatif untuk menyusun laporan hasil studi *literature review*. Studi *literature review* dapat dilakukan pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan dalam penelitian ilmiah. Metode ini sangat berguna untuk mengembangkan pengetahuan tentang topik penelitian tertentu, mengidentifikasi gap dalam penelitian yang telah dilakukan, serta memperoleh pandangan yang lebih komprehensif tentang topik penelitian tersebut. Selain itu, studi *literature review* juga dapat membantu peneliti untuk mengembangkan hipotesis baru, menyusun kerangka teoritis dan metodologi penelitian, dan merencanakan penelitian lebih lanjut. Hasil studi *literature review* sering digunakan sebagai dasar bagi studi penelitian selanjutnya atau digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam bidang tertentu [10].

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *Market Value Added* (MVA). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang MVA pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing*. Alat

analisis data menggunakan *software Microsoft Excel, Mendeley Dekstop, dan VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Market Value Added*” dan “*MVA*” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh *file* berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar MVA menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar MVA menggunakan *software* algoritma *VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar MVA menggunakan studi *literature review* [11].

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah seputar Rasio *Market Value Added (MVA)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Terdapat 267 jurnal nasional terakreditasi Sinta berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing* selama periode 1996 hingga tahun 2023. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data publikasi jurnal seputar MVA berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
1996	1	2012	8	2018	20
2005	1	2013	13	2019	31
2007	1	2014	10	2020	23
2008	3	2015	15	2021	39
2009	3	2016	22	2022	38
2010	3	2017	22	2023	10
2011	4				

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

4.2 Pemetaan Studi Bibliometrik *VOSviewer* seputar Rasio *Market Value Added (MVA)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran artikel pada *software Perish/Harzing* yang diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*), kemudian diinput dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

- Kluster 3, terdiri dari 35 item topik, yaitu: *bei, bep, bursa efek indonesia, change, classic assumption testing, correlation, decision, efek indonesia, equity, f test, hypothesis testing, independent variable, metode analisis, multiple regression analysis, net profit margin, npm, pengaruh economic value added/market value added, perusahaan, positive effect, purposive sampling, roe, secondary source, signifikan terhadap mva/return, spss, t test, term, uji autokorelasi, uji f/heteroskedastisita/normalitas/t*.
- Kluster 4, terdiri dari 14 item topik, yaitu: *annual report, book value, company value, corporate social responsibility, csr, data analysis, firm value, level, pengaruh market value, price, relationship, research sample, show, stakeholder*.
- Kluster 5, terdiri dari 8 item topik, yaitu: *cash flow, coefficient, decision making, determination, implication, manager, multiple regression, operating cash flow*.

4.3 Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Pengaruh Rasio *Market Value Added* (MVA) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 11 pengaruh rasio MVA pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, harga saham. Jika perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, maka MVA-nya akan meningkat, yang dapat mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik di masa depan dan kinerja keuangannya bagus. Hal ini dapat membuat investor merasa lebih tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut, sehingga permintaan saham perusahaan meningkat dan dapat meningkatkan harga saham perusahaan.

Kedua, *Invest Feasibility*/keputusan investasi. Jika MVA positif, maka dapat menjadi sinyal bagi investor bahwa perusahaan sedang menciptakan nilai tambah yang baik bagi pemegang saham, sehingga perusahaan memiliki prospek yang baik untuk pertumbuhan di masa depan. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan investor dan membuat mereka lebih tertarik untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut.

Ketiga, kinerja keuangan. MVA dapat mempengaruhi kinerja keuangan pada perbankan karena MVA menunjukkan apakah perusahaan telah berhasil menciptakan nilai tambah yang cukup untuk mengimbangi modal yang telah diinvestasikan. Jika MVA positif, artinya perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah yang signifikan dan dapat mencapai kinerja keuangan yang lebih baik. Namun, jika MVA negatif, artinya perusahaan gagal menciptakan nilai tambah yang cukup dan dapat mengalami kinerja keuangan yang buruk.

Keempat, kinerja saham. MVA juga dapat mempengaruhi kinerja saham pada perbankan karena nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan dan harga sahamnya. Jika MVA positif, artinya perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah yang signifikan dan dapat meningkatkan harga sahamnya. Namun, jika MVA negatif, artinya perusahaan gagal menciptakan nilai tambah yang cukup dan dapat menurunkan harga sahamnya.

Kelima, modal. MVA dapat mempengaruhi modal pada perbankan karena MVA menunjukkan apakah perusahaan telah berhasil menciptakan nilai tambah yang cukup untuk mengimbangi modal yang telah diinvestasikan. Jika MVA positif, artinya perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah yang signifikan dan dapat meningkatkan modalnya.

Namun, jika MVA negatif, artinya perusahaan gagal menciptakan nilai tambah yang cukup dan dapat menurunkan modalnya.

Keenam, nilai perusahaan. MVA juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan pada perbankan karena nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan. Jika MVA positif, artinya perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah yang signifikan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun, jika MVA negatif, artinya perusahaan gagal menciptakan nilai tambah yang cukup dan dapat menurunkan nilai perusahaan.

Ketujuh, pendapatan saham. MVA dapat mempengaruhi pendapatan saham pada perbankan karena MVA menunjukkan apakah perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah yang cukup untuk meningkatkan nilai pasar perusahaan. Jika MVA positif, artinya perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah yang signifikan dan dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan minat investor dan memperkuat sentimen pasar terhadap perbankan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan saham.

Kedelapan, *return* saham. MVA juga dapat mempengaruhi *return* saham pada perbankan karena nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan dapat memperkuat sentimen pasar terhadap perusahaan. Jika MVA positif, artinya perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah yang signifikan dan dapat meningkatkan minat investor pada perbankan. Hal ini dapat meningkatkan *return* saham karena semakin banyak investor yang tertarik untuk membeli saham perbankan.

Kesembilan, *Return On Asset/ROA*. ROA adalah rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap jumlah aset yang dimiliki. MVA dapat mempengaruhi ROA karena nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan. Dengan kata lain, semakin tinggi MVA perusahaan, semakin tinggi nilai pasar perusahaan, dan semakin tinggi kemungkinan perusahaan dapat menghasilkan laba yang lebih besar dari aset yang dimilikinya.

Kesepuluh, *Return On Equity/ROE*. ROE adalah rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap jumlah ekuitas yang dimilikinya. MVA dapat mempengaruhi ROE karena nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan, sehingga dapat meningkatkan nilai ekuitas perusahaan. Dengan kata lain, semakin tinggi MVA perusahaan, semakin tinggi nilai pasar perusahaan, dan semakin tinggi kemungkinan perusahaan dapat menghasilkan laba yang lebih besar dari ekuitas yang dimilikinya.

Kesebelas, *Tobin Q*. *Tobin's Q* adalah rasio yang mengukur hubungan antara nilai pasar perusahaan dengan nilai buku perusahaan. MVA dapat mempengaruhi *Tobin's Q* karena MVA adalah salah satu faktor yang mempengaruhi nilai pasar perusahaan. Semakin tinggi MVA perusahaan, semakin tinggi nilai pasar perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya. Hal ini dapat meningkatkan *Tobin's Q* karena semakin tinggi *Tobin's Q*, semakin tinggi nilai pasar perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya, dan semakin tinggi kemungkinan perusahaan menghasilkan laba yang lebih besar dari aset dan ekuitas yang dimilikinya.

4.4 Pemetaan *Literature Review* seputar Variabel Determinan Rasio *Market Value Added* (MVA) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 30 variabel determinan rasio MVA pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, Acid-test Ratio/ATR. ATR dapat memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Jika perusahaan memiliki ATR yang tinggi, maka dapat mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya dengan mudah. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan investor dan membuat mereka lebih tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan MVA perusahaan.

Kedua, akuisisi. Akuisisi dapat berdampak pada MVA perusahaan. Jika akuisisi dilakukan dengan benar dan dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, maka MVA perusahaan dapat meningkat. Namun, jika akuisisi tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan, maka MVA perusahaan dapat menurun.

Ketiga, Basic Earning Power/BEP. BEP dapat memberikan gambaran tentang efisiensi operasional perusahaan dan kemampuannya untuk menghasilkan laba. Jika perusahaan memiliki BEP yang tinggi, maka perusahaan dapat dianggap memiliki kinerja operasional yang baik, yang dapat menarik minat investor dan meningkatkan nilai saham perusahaan. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan MVA perusahaan.

Keempat, Corporate Social Responsibility/CSR. CSR dapat mempengaruhi MVA perusahaan melalui faktor-faktor seperti reputasi perusahaan, hubungan dengan stakeholder, dan kepatuhan terhadap regulasi dan standar etika bisnis. Jika perusahaan memiliki reputasi yang baik dalam hal CSR, maka perusahaan dapat lebih menarik minat investor dan dapat meningkatkan nilai saham perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan MVA perusahaan.

Kelima, covid-19. Dampak Covid-19 pada perbankan sangat signifikan karena adanya penurunan permintaan pinjaman dan peningkatan risiko kredit. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan, peningkatan beban operasional, dan penurunan nilai saham perusahaan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi MVA perusahaan.

Keenam, Current Ratio. Current Ratio dapat memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Jika perusahaan memiliki Current Ratio yang tinggi, maka perusahaan dianggap memiliki likuiditas yang baik dan dapat mengatasi kewajiban jangka pendek secara efektif. Hal ini dapat menarik minat investor dan meningkatkan nilai saham perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan MVA perusahaan.

Ketujuh, Debt to Equity Ratio/DER. DER dapat mempengaruhi MVA pada perbankan karena perusahaan dengan DER yang tinggi cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi dan tidak stabil secara finansial. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan investor dan mengurangi nilai saham perusahaan, yang pada akhirnya dapat menurunkan MVA perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan DER yang rendah cenderung lebih stabil secara finansial dan dapat menarik minat investor, yang dapat meningkatkan nilai saham perusahaan dan MVA perusahaan.

Kedelapan, Degree Of Financial Leverage/DFL. DFL dapat mempengaruhi MVA pada perbankan karena perusahaan dengan DFL yang tinggi cenderung lebih sensitif terhadap

perubahan tingkat bunga dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ketika tingkat bunga naik, perusahaan dengan DFL yang tinggi akan membayar bunga yang lebih tinggi, yang dapat mengurangi keuntungan dan nilai saham perusahaan. Hal ini dapat mengurangi minat investor dan MVA perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan DFL yang rendah cenderung lebih stabil dan kurang sensitif terhadap fluktuasi pasar, yang dapat meningkatkan nilai saham perusahaan dan MVA perusahaan.

Kesembilan, Degree of Operating Leverage/DOL. DOL mengukur seberapa besar perusahaan bergantung pada biaya tetap dalam operasinya. Perusahaan dengan DOL yang tinggi memiliki biaya tetap yang besar, yang dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi ketika pendapatan meningkat, tetapi juga dapat menghasilkan kerugian yang besar ketika pendapatan menurun. Dalam hal ini, perusahaan perbankan yang memiliki DOL yang tinggi dapat terpengaruh oleh fluktuasi pendapatan dan biaya tetap mereka. Jika pendapatan menurun, biaya tetap mereka dapat menyebabkan kerugian besar dan menurunkan nilai saham dan MVA perusahaan.

Kesembilan, Dividend Per Share/DPS. DPS mengukur seberapa banyak dividen yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham setiap saham yang dimiliki. Dividen yang stabil dan meningkat secara konsisten dapat menunjukkan stabilitas keuangan dan kepercayaan investor pada perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan minat investor dan nilai saham perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan MVA perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan tidak membayar dividen atau memangkas dividen mereka, hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor dan mengurangi nilai saham dan MVA perusahaan.

Kesepuluh, Earning Per Share/EPS. EPS mengukur laba yang dihasilkan oleh setiap saham yang dimiliki oleh pemegang saham. EPS yang stabil dan meningkat secara konsisten dapat meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan dan meningkatkan minat investor, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai saham dan MVA perusahaan. Namun, perlu dicatat bahwa EPS tidak selalu mencerminkan performa yang sebenarnya dari perusahaan karena dapat dipengaruhi oleh faktor seperti saham yang beredar, pemecahan saham, atau perubahan dalam kebijakan akuntansi perusahaan.

Kesebelas, Economic Value Added/EVA. EVA mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan di atas biaya modalnya. Dalam hal ini, perusahaan perbankan yang mampu menghasilkan EVA positif dapat menunjukkan efektivitas dalam penggunaan modal dan menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Hal ini dapat meningkatkan minat investor dan nilai saham perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan MVA perusahaan.

Kedua belas, Financial Ratio. *Financial Ratio* mencakup berbagai rasio keuangan, seperti rasio profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi, yang menggambarkan kesehatan keuangan perusahaan. Perusahaan perbankan yang memiliki rasio keuangan yang sehat dan stabil cenderung lebih menarik bagi investor dan memiliki potensi untuk menghasilkan laba yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai saham dan MVA perusahaan. Namun, perlu dicatat bahwa rasio keuangan yang sehat dan stabil bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi MVA. Faktor-faktor lain seperti reputasi perusahaan, kondisi ekonomi, persaingan industri, dan kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi MVA perusahaan.

Ketiga belas, Good Corporate Governance/GCG. GCG mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab

sosial, dan perlindungan hak pemegang saham minoritas. Perusahaan perbankan yang menerapkan GCG yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat citra perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan minat investor dan nilai saham dan MVA perusahaan. Di sisi lain, ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG dapat menimbulkan keraguan dan kekhawatiran investor tentang kinerja perusahaan dan potensi risiko, yang dapat mempengaruhi nilai saham dan MVA perusahaan.

Keempat belas, Initial Public Offering/IPO. IPO dapat mempengaruhi Market Value Added (MVA) pada perbankan dengan cara meningkatkan nilai pasar perusahaan di mata investor. Seiring dengan IPO, kepercayaan investor terhadap perusahaan dapat meningkat karena perusahaan tersebut memenuhi persyaratan dan standar yang diperlukan untuk melakukan IPO. Hal ini dapat meningkatkan persepsi pasar terhadap perusahaan dan berpotensi meningkatkan nilai MVA.

Kelima belas, Intellectual Capital/IC. IC dapat meningkatkan nilai MVA pada perbankan karena perusahaan yang memiliki IC yang kuat dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dan kinerja keuangan mereka. Kehadiran IC juga dapat mencerminkan kualitas manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya dan dapat menunjukkan potensi keuntungan di masa depan. Dengan demikian, IC dapat meningkatkan nilai MVA pada perbankan.

Keenam belas, inflasi. Inflasi dapat mempengaruhi nilai riil aset dan liabilitas suatu perusahaan, termasuk pada perbankan. Jika inflasi naik, maka harga barang dan jasa juga akan naik, sehingga laba perusahaan juga akan meningkat. Namun, jika inflasi terlalu tinggi, maka bisa berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan dan menurunkan kepercayaan investor terhadap pasar. Hal ini dapat mengurangi MVA perbankan.

Ketujuh belas, Institutional Ownership. Tingginya persentase kepemilikan institusional pada suatu perusahaan, termasuk perbankan, dapat meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan tersebut dan meningkatkan likuiditas sahamnya. Hal ini dapat meningkatkan MVA perusahaan karena semakin tinggi permintaan terhadap saham, maka semakin tinggi pula nilai saham tersebut.

Kedelapan belas, merger. Merger atau penggabungan antara dua perusahaan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap MVA perbankan. Dalam beberapa kasus, merger dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Hal ini dapat berdampak positif pada MVA perbankan. Namun, ada juga kemungkinan bahwa merger tidak berhasil dan bahkan dapat mengurangi nilai perusahaan jika ada masalah dalam integrasi atau jika terdapat perbedaan budaya dan nilai antara kedua perusahaan. Oleh karena itu, merger perlu dipertimbangkan secara cermat dan perlu dilakukan analisis yang komprehensif sebelum melakukan merger.

Kesembilan belas, Managerial Ownership. Tingginya persentase kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan, termasuk perbankan, dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan fokus manajemen pada jangka panjang. Hal ini dapat berdampak positif pada MVA perusahaan karena manajemen yang memiliki kepemilikan saham dapat memiliki kepentingan yang sejalan dengan kepentingan pemegang saham lainnya. Namun, terlalu tinggi persentase kepemilikan manajerial juga dapat menyebabkan manajemen terlalu fokus pada kepentingan pribadi daripada kepentingan perusahaan dan pemegang saham lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap manajemen yang memiliki kepemilikan saham pada perusahaan.

Kedua puluh, negara asal. Pada umumnya, perbankan memiliki kecenderungan untuk memfokuskan bisnisnya pada pasar domestik atau di negara asalnya. Hal ini dapat berdampak pada MVA, di mana perbankan yang beroperasi di negara dengan pasar yang besar dan berkembang, biasanya memiliki potensi MVA yang lebih besar dibandingkan dengan perbankan yang beroperasi di negara dengan pasar yang kecil dan kurang berkembang. Selain itu, faktor lain seperti regulasi, politik, dan kondisi ekonomi di negara asal juga dapat mempengaruhi MVA pada perbankan.

Kedua puluh satu, nilai tukar. Nilai tukar juga dapat mempengaruhi MVA pada perbankan. Saat nilai tukar naik, maka aset dan pendapatan dalam mata uang asing akan meningkat. Hal ini dapat berdampak positif pada MVA perbankan yang memiliki portofolio aset dalam mata uang asing. Namun, jika nilai tukar turun, maka aset dan pendapatan dalam mata uang asing akan menurun dan dapat berdampak negatif pada MVA perbankan. Oleh karena itu, perbankan perlu memperhatikan risiko nilai tukar dalam pengelolaan portofolio aset dan liabilitas mereka.

Kedua puluh dua, *Net Operating Profit After Tax/NOPAT*. Semakin tinggi NOPAT, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan, sehingga hal ini dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan dan MVA-nya.

Kedua puluh tiga, *Operating Cash Flow/OCF*. Semakin besar OCF, semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar utang dan investasi serta meningkatkan keuntungan di masa depan, sehingga hal ini dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan dan MVA-nya.

Kedua puluh empat, pengungkapan tanggung jawab sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial dapat mempengaruhi persepsi investor dan masyarakat terhadap kinerja perusahaan dan nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika perusahaan terlihat aktif dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, misalnya dengan melakukan kegiatan sosial atau lingkungan, maka hal ini dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan dapat membawa dampak positif pada harga saham perusahaan dan nilai MVA-nya.

Kedua puluh lima, *Return On Asset/ROA*. ROA juga dapat berpengaruh terhadap MVA. ROA mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA, semakin efektif perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan lebih mampu menghasilkan nilai ekonomi tambahan, sehingga dapat meningkatkan nilai MVA-nya.

Kedua puluh enam, *Return On Equity/ROE*. Pengaruh ROE pada MVA pada perbankan sangat signifikan. ROE yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan efektif dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, yang dapat meningkatkan harga saham dan MVA perusahaan. Investor akan cenderung berinvestasi dalam perusahaan dengan ROE yang tinggi, karena ini menunjukkan kinerja yang baik dan potensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Kedua puluh tujuh, struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan juga dapat mempengaruhi MVA perusahaan pada perbankan. Sebuah studi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap MVA pada perusahaan perbankan. Hal ini karena kepemilikan institusional dianggap sebagai tanda kepercayaan dari investor profesional dan dapat meningkatkan citra perusahaan di pasar saham. Di sisi lain, kepemilikan keluarga atau individual yang berlebihan dapat menurunkan MVA karena

mereka cenderung mengambil keputusan bisnis yang bersifat pribadi daripada untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan perbankan yang memiliki struktur kepemilikan yang sehat dan beragam dapat meningkatkan nilai MVA mereka.

Kedua puluh delapan, Supply Chain Strategy. *Supply Chain Strategy* dapat mempengaruhi efisiensi operasional perusahaan, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan laba dan nilai perusahaan. Sebagai contoh, jika sebuah bank memiliki strategi rantai pasokan yang efektif dalam mengelola biaya operasionalnya, hal ini dapat meningkatkan laba bank dan kemudian mempengaruhi nilai perusahaan secara keseluruhan, termasuk MVA.

Kedua puluh sembilan, Times Interest Earned/TIE. TIE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga atas hutangnya, yang berpotensi mempengaruhi kepercayaan investor terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jika TIE rendah, maka investor mungkin akan khawatir bahwa perusahaan tidak mampu membayar hutangnya dan nilai perusahaan mungkin menurun. Hal ini dapat berdampak pada MVA karena penurunan kepercayaan investor dapat menurunkan harga saham dan nilai pasar perusahaan.

Ketiga puluh, Weight Average Cost of Capital/WACC. WACC dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena merupakan biaya yang diperlukan perusahaan untuk membiayai investasi baru dan ekspansi bisnis. Jika WACC tinggi, maka biaya modal akan lebih tinggi dan keuntungan yang dihasilkan dari investasi baru mungkin lebih rendah. Sebaliknya, jika WACC rendah, maka perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan dari investasi baru, yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan MVA.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah publikasi penelitian seputar rasio *Market Value Added* (MVA) pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 1996 hingga tahun 2023 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 267 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio MVA pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 5 kluster dan 192 item topik. Kluster 1 terdiri dari 81 topik, kluster 2 terdiri dari 54 topik, kluster 3 terdiri dari 35 topik, kluster 4 terdiri dari 14 topik, dan kluster 5 terdiri dari 8 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 19 topik yang berkaitan dengan pengaruh rasio MVA pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: harga saham, *Invest Feasibility*/keputusan investasi, kinerja keuangan, kinerja saham, modal, nilai perusahaan, pendapatan saham, *return* saham, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, dan *Tobin Q*. Dan terdapat 30 topik yang berkaitan dengan determinan rasio MVA pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: *Acid-test Ratio/ATR*, akuisisi, *Basic Earning Power/BEP*, *Corporate Social Responsibility/CSR*, covid-19, *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio/DER*, *Degree Of Financial Leverage/DFL*, *Degree of Operating Leverage/DOL*, *Dividend Per Share/DPS*, *Earning Per Share/EPS*, *Economic Value Added/EVA*, *Financial Ratio*, *Good Corporate Governance/GCG*, *Initial Public Offering/IPO*, *Intellectual Capital/IC*, inflasi, *Institutional Ownership*, merger, *Managerial Ownership*, negara asal, nilai tukar, *Net Operating Profit After Tax/NOPAT*, *Operating Cash Flow/OCF*, pengungkapan tanggung jawab

sosial, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, struktur kepemilikan, *Supply Chain Strategy*, *Times Interest Earned/TIE*, dan *Weight Average Cost of Capital/WACC*.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, baik dari jurnal nasional terakreditasi *Sinta* dan jurnal internasional terindeks *Scopus*, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas. *Kedua*, hasil kajian *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

REFERENCES

- [Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>
- [Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>
- [Mulet-Forteza, C.](#), [Genovart-Balaguer, J.](#) and [Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F.](#), [Rasoolimanesh, S.M.](#) and [Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>
- [Ülker, P.](#), [Ülker, M.](#) and [Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>
- [Song, Y.](#) and [Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>
- [Akhil, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K.](#), [Balusamy, B.](#), [Grima, S.](#) and [Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>

- [Ahuja, D.](#), [Bhardwaj, P.](#) and [Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P.](#), [Grima, S.](#), [Sood, K.](#), [Balamurugan, B.](#), [Özen, E.](#) and [Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>
- [Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>
- [Wani, J.A.](#), [Ganaie, S.A.](#) and [Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>
- [Ralph, A.](#) and [Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>
- [Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>
- [Mokhtari, H.](#), [Barkhan, S.](#), [Haseli, D.](#) and [Saberli, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>
- [Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-08-2021-0169>
- [Siddique, N.](#), [Ur Rehman, S.](#), [Ahmad, S.](#), [Abbas, A.](#) and [Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>
- [Islam, M.A.](#) and [Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-07-2020-0126>

[Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001003>

[Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>

[Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgiyanto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>

[Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana,](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001008>

[Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>